

**IMOM MOTURIDIYNING O'RTA ASR SHARQ SVILIZATSIYASIDA
TUTGAN O'RNI**

Oriental universiteti Tarix kafedrası dotsent v.b.

Alijonova Gulnozaxon Muhammad qizi

Oriental universiteti

Sharq tillar kafedrası 2-bosqich talabasi

Mahammadjonova Saidaxon Xojiakbar qizi

Imom Moturidiy (Abu Mansur al-Maturidi) o'rta asr Sharq sivilizatsiyasida muhim shaxs sifatida tanilgan. U IX-X asrlarda yashagan va islom falsafasining ajralmas qismi bo'lgan aqida ilmi (usul al-din)ni rivojlantirishda katta hissa qo'shgan. Moturidiylik, asosan, sunniy islom aqidasiining asosi bo'lib, uning asosiy ta'limoti, insonning aqliy va diniy tafakkurini uyg'unlashtirishga qaratilgan

Imom Moturidiy O'rta Osiyo va Islom dunyosida muhim tafsiri, falsafiy va diniy shaxsiyatlardan biri bo'lib, u Ashariylar bilan birga iymon va aqida masalalarida islom ilmi va aqidalarini shakllantirgan olimlardan hisoblanadi. Uning asarlari, asosan, "Aqida" sohasiga oid bo'lib, islom aqidasiini mantiqiy asosda bayon qilishga harakat qilgan. Moturidiylar ta'limoti "Moturidiylik" deb ataladi va bu oqim Ashariy mazhabiga qaraganda, aql va ilmiy usullarni ko'proq ta'kidlaydi. O'rta asr sharq sivilizatsiyasining umumiy ko'rinishi, milodiy 7-15-asrlarda o'ziga xos yuksak rivojlanish bosqichini boshdan kechirgan. Bu davrda, Islom dunyosi, jumladan, O'rta Osiyo, ilm-fan, madaniyat, falsafa, adabiyot, san'at va arxitektura sohalarida katta yutuqlarga erishdi. Moturidiylarning ilmiy qarashlari o'sha davrdagi islom sivilizatsiyasining ilmiy izlanishlarida muhim rol o'ynadi. Shu bilan birga, bu davrda ilmiy markazlar — Bag'dod, Buxoro, Samarqand kabi shaharlar — eng yirik madaniy va ilmiy markazlarga aylangan edi. Ayniqsa, ilmiy an'analarga va tafsiri fiqh, mantiq, falsafaning o'rta asrlardagi yuksalishiga yordam bergan. Moturidiy va boshqa islom olimlarining g'oyalariga

asoslanib, O'rta asr Sharq sivilizatsiyasining umumiy ko'rinishi ilmi-badiiy taraqqiyot, madaniy muloqotlar, hamda turli diniy va falsafiy tizimlarning uyg'unlashuvidan iborat bo'ldi. Bu davrda ilm-fan va diniy fikrlar bir-birini qo'llab-quvvatlab, jahon sivilizatsiyasiga katta hissa qo'shgan.

Imom Moturidiy (853-944) O'rta Osiyo va Islom dunyosida muhim tafsiri, falsafiy va diniy shaxsiyatlardan biri bo'lib, u Ashariylar bilan birga iymon va aqida masalalarida islom ilmi va aqidalarini shakllantirgan olimlardan hisoblanadi. Uning asarlari, asosan, "Aqida" sohasiga oid bo'lib, islom aqidasi mantiqiy asosda bayon qilishga harakat qilgan. Moturidiylar ta'limoti "Moturidiylik" deb ataladi va bu oqim Ashariy mazhabiga qaraganda, aql va ilmiy usullarni ko'proq ta'kidlaydi. O'rta asr sharq sivilizatsiyasining umumiy ko'rinishi, milodiy 7-15-asrlarda o'ziga xos yuksak rivojlanish bosqichini boshdan kechirgan. Bu davrda, Islom dunyosi, jumladan, O'rta Osiyo, ilm-fan, madaniyat, falsafa, adabiyot, san'at va arxitektura sohalarida katta yutuqlarga erishdi. Moturidiylarning ilmiy qarashlari o'sha davrdagi islom sivilizatsiyasining ilmiy izlanishlarida muhim rol o'ynadi. Shu bilan birga, bu davrda ilmiy markazlar — Bag'dod, Buxoro, Samarqand kabi shaharlar — eng yirik madaniy va ilmiy markazlarga aylangan edi. Ayniqsa, ilmiy an'analarga va tafsiri fiqh, mantiq, falsafaning o'rta asrlardagi yuksalishiga yordam bergan. Moturidiy va boshqa islom olimlarining g'oyalari asoslanib, O'rta asr Sharq sivilizatsiyasining umumiy ko'rinishi ilmi-badiiy taraqqiyot, madaniy muloqotlar, hamda turli diniy va falsafiy tizimlarning uyg'unlashuvidan iborat bo'ldi. Bu davrda ilm-fan va diniy fikrlar bir-birini qo'llab-quvvatlab, jahon sivilizatsiyasiga katta hissa qo'shgan.

Moturidiylik maktabi — Imom Moturidiy tomonidan asos solingan, islom aqidasi va mantiqi bo'yicha shakllangan ilmiy yo'nalish bo'lib, u o'zining aqidaviy va ilmiy nuqtai nazarida, ayniqsa, aql va dinni birlashtirishga intilgan. Moturidiylik maktabining asosiy g'oyalari va unga turtki bo'lgan sabablar quyidagicha bo'lishi mumkin.

Moturidiylik ta'limotining asosiy g'oyalari:

1. Aql va dinning uyg'unligi: Imom Moturidiy, islom aqidasi tushunishda aqlni ajralmas vosita sifatida ko'rgan. Unga ko'ra, islom e'tiqodini qabul qilishda va uning asosiy prinsiplarini tushunishda aql muhim rol o'ynaydi. Din va aql bir-birini inkor etmasligi, aksincha, o'zaro uyg'un bo'lishi kerak. U islomni mantiyqiy va ilmiy asosda tasdiqlashga harakat qildi.

2. Iymon va amalning farqi: Moturidiylikka ko'ra, imon — qalbda bo'lishi zarur bo'lgan, ammo amallar orqali tasdiqlanadigan bir holatdir. Yani, iymon qalbda bo'ladi, ammo amal va yashash tarzimiz uning haqiqatini namoyon qiladi. Iymonning to'g'riligi va yetukligi amal orqali aniqlanadi. Bu qarash, Ashariylar ta'limotidan farq qiladi, chunki Ashariylar faqat qalbdagi iymon bilan kifoyalangan.

3. Ilmiy asoslangan aqida: Imom Moturidiy, islom aqidasi tasavvur qilishda ilmiy va aqliy yondashuvni asosiy vosita sifatida ko'rgan. U diniy g'oyalarning, masalan, Allohning yagonaligini, adolatini, dunyo va oxiratni ilmiy nuqtai nazardan tushuntirishga harakat qildi. Shu bilan birga, tafsir va fiqh masalalarida ham ilmiy yondashuvlar taklif etdi.

4. Adolat va rahmatning insofli tushunchasi: Moturidiylikda Allohning adolati va rahmati haqiqatda kiritilgan. Allohning rahmati va adolati insonning amaliga qarab belgilanishi, shuningdek, inson o'zining xatti-harakatlari bilan yomonlikni yoki yaxshilikni amalga oshirishda erkin tanlovga ega bo'lishi g'oyasi ham markaziy o'rinda turadi.

5. Qiyos va ijmo'ning roli: Moturidiylikda, musulmonlar orasidagi ijtihod va ijmo'ga, ya'ni ulamolar kengashining qarorlariga katta e'tibor berilgan. Moturidiy, Alloh va Rasulining hadislariga qat'iy amal qilishdan tashqari, dolzarb diniy masalalarda, ilmiy tahlil va qarorlar olishda aql va ijmo'ni qo'llashga urg'u bergan.

6. Qiyos va aqlning roli fiqhda: Moturidiylar, fiqhning faqat Qur'on va Hadisga tayanishiga ko'p hollarda ixtilofli qarashlar bildirishgan. Ular, shuningdek, o'zlarining ilmiy va aqliy yondashuvlari bilan fiqhning o'ziga xos

tizimini yaratishga harakat qilishgan. Bu yerda, aqliy tafakkur va qiyosning ahamiyati juda katta.

Moturidiylikka turtki bo'lgan sabablar:

1. Islomning dastlabki aqidaviy yo'nalishlari va tafsiri: Moturidiylik maktabining shakllanishiga islomning ilk davrlarida yuzaga kelgan aqidaviy ixtiloflar turtki bo'ldi. Erta islomda, ayniqsa, aqidaviy masalalarda, ya'ni Allohning xususiyatlari, iymon va amal, insonning erkin irodasi kabi masalalarda turli fikrlar va oqimlar paydo bo'lgan. Bu ixtiloflarni muvozanatlash va bitta aqida tizimi yaratish zarurati Moturidiylikning shakllanishiga olib keldi.

2. Islom falsafasining rivojlanishi: Islom falsafasi va ilmiy fikrning rivojlanishi, xususan, Avitsenna, Farobiy, va boshqa islom faylasuflarining ta'siri, Moturidiyga aqlning diniy masalalarda qanday ishlashini ko'rsatdi. Moturidiylik maktabi, o'z vaqtida ilm-fan, tafsiri va aqidaviy masalalarda mantiyqiy va ilmiy nuqtai nazarni taklif qildi.

3. Ashariy mazhabiga qarshi pozitsiya: Moturidiy, Ashariylar bilan bir qatorda, islomning aqidaviy masalalarini targ'ib qilgan bo'lsa-da, ularning ba'zi qarashlariga qarshi chiqdi. Ashariylar o'zlarining aqidalari orqali iymon va amalni faqat qalbda tasdiqlashni talab qilar edilar, lekin Moturidiy, iymonning qalbda bo'lishi zarurligini tan olsa-da, uni aql va ilm bilan tasdiqlashni ham muhim deb bilgan.

4. Jamoaviy diniy muhit va ilmiy markazlar: Moturidiylik, Samarqand, Buxoro, va Bag'dod kabi ilmiy markazlarda rivojlandi. Bu shaharlarda diniy va ilmiy ta'limotlar mustahkamlandi, ulamolar o'rtasida ilmiy va diniy bahslar ko'paydi, shuningdek, tafsir, fiqh, va aqida sohalarida yangi yondashuvlar talab qilindi.

"Kitob at-Tavhid" (Yagona Allohga e'tiqod) — Imom Moturidiy tomonidan yozilgan va uning aqidaviy g'oyalarini o'zida aks ettirgan eng muhim asarlaridan biridir. Bu asar islom aqidasiining asosiy tamoyillarini ilmiy va mantiyqiy asosda bayon etadi va Moturidiylik aqidasiining dastlabki shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatgan.

1. Tavhid (Yagona Allohga e'tiqod): Moturidiy bu asarda Allohning birligi, ya'ni Uning o'zi va sifatlarining yagona ekanligini ilmiy asosda tushuntiradi. U, islomda Allohning yagona ekanligini inkor etishning katta gunoh ekanligini va bunday inkorchiq qarashlarga qarshi chiqqanini ta'kidlaydi. Asar, Allohning qudrati, bilim va yaratish xususiyatlari haqidagi tafakkurga asoslanadi.

2. Allohning sifatlari: Moturidiy Allohning sifatlari haqida ham o'z fikrlarini bildiradi. U, Allohni insoniyatdan ustun va ajralgan sifatlar bilan tasvirlaydi. Misol uchun, Allohning ilm, qudrat, irada kabi sifatlarini yuqori darajada tushuntiradi. Moturidiy, Allohning sifatlari insoniyatni ko'rgan, his qilgan sifatlar bilan mutlaqo mos kelmasligini ta'kidlaydi.

3. Aql va Tavhidning birligi: "Kitob at-Tavhid" asarida Moturidiy, Tavhidni faqat qalbiy e'tiqod emas, balki aql va ilm orqali ham tasdiqlash zarurligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, Allohning yagona ekanligini tasdiqlashda aqlning rolini inkor etish mumkin emas. Aql, dinning ilmiy asoslarini tushunishda zarur vosita sifatida qabul qilinadi.

4. Insonning ixtiyori va Allohning irodasi: Asarda, insonning erkin irodasi va Allohning irodasi o'rtasidagi munosabatlar ham muhim o'rin tutadi. Moturidiy, inson o'z amalida erkin bo'lib, Allohning irodasi bilan muvofiqlikda yashashga chaqiradi. Biroq, barcha narsalar oxir-oqibatda Allohning irodasi bilan amalga oshadi.

5. Ishoratlar va dalillar: Asarda, Tavhidning ilmiy tasdig'i uchun Qur'on oyatlari va hadislar keltiriladi. Moturidiy bu dalillarga ishonch hosil qilishni va ularni to'g'ri tushunishni tavsiya qiladi. Shu tariqa, u Qur'on va hadislarini tasdiqlashda, ularning mantiqiy va ilmiy asoslarini ko'rsatishga harakat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, Imom Moturidiy va uning davomchilari Moturidiylik ta'limotini ilmiy va aqidaviy jihatdan kuchaytirib, uni o'z davrining eng yetakchi diniy maktablaridan biriga aylantirdilar. Ularning asarlari va g'oyalari islomiy aqidaning ilmiy asoslarini shakllantirishga yordam berdi. Moturidiylik, aql va ilmni dinning haqiqiy tushunchalariga muvofiq ravishda birlashtirishga qaratilgan

bo'lib, bugungi kunda ham O'rta Osiyo, Turkiya va boshqa islom mamlakatlarida keng tarqalgan va o'rganilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Al-Moturidiy ta'limoti va uning Sharq xalqlari madaniyatidagi o'rni. Ma'ruzalar to'plami, T., 2000;
2. Karimov I. A., Vatan ravnaqi uchun har birimiz mas'ulmiz Imom Moturidiy tavalludining 1130-yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimda so'zlangan nutq, 9-j, T., 2001;
3. Kattayev K., Imom al-Moturidiy va Chokardiza, Samarqand, 2000;
4. Mansur A., Al-Moturidiy ta'limoti, T., 2003;
5. Ziyodov Sh., Al-Moturidiy hayoti va merosi, T., 2000.
6. Uvatov U., Imom al-Moturidiy va uning ta'limoti, T., 2000;